

Matthias Lütolf, Martin Venetz und Christina Koch

Wirksamkeit der Heilpädagogischen Früherziehung

Eine tätigkeitsorientierte Annäherung

Zusammenfassung

Die Wirksamkeit einer Intervention in der Praxis nachzuweisen, ist ein sehr komplexes Anliegen, da ganz verschiedene Faktoren einen Effekt auf die beabsichtigten Ziele haben können. Im Zentrum des vorliegenden Beitrags steht die Frage, ob die gelebte Praxis der Heilpädagogischen Früherziehung (HFE) als wirksam beurteilt werden kann. Grundlage dazu bildet eine Studie, in der Arbeitstätigkeiten und Aufgabenfelder der HFE in der Schweiz systematisch und direkt im beruflichen Alltag untersucht wurden. Die Ergebnisse werden in Zusammenhang mit bestehenden Wirksamkeitsstudien gestellt.

Résumé

Prouver l'efficacité d'une intervention dans la pratique peut s'avérer très complexe car toutes sortes de facteurs peuvent exercer un effet sur les objectifs poursuivis. La présente contribution s'intéresse essentiellement à la question de savoir si l'éducation précoce spécialisée (EPS), telle qu'elle est vécue dans la pratique, peut être qualifiée d'efficace. Cette réflexion se fonde sur une enquête dans le cadre de laquelle on a systématiquement et directement étudié, dans le quotidien des professionnels du domaine, les activités et les domaines de tâches de l'EPS en Suisse. Les résultats obtenus sont mis en relation avec des études d'efficacité déjà réalisées.

Einleitung

Vor dem Hintergrund begrenzter finanzieller Ressourcen werden auch in der Heilpädagogischen Früherziehung zunehmend Forderungen nach Wirksamkeitsüberprüfungen laut. Der wissenschaftliche Nachweis (früh-)pädagogischer Interventionen ist jedoch äusserst komplex und vielschichtig. Im vorliegenden Beitrag soll das Thema Wirksamkeit der Heilpädagogischen Früherziehung aus einer etwas anderen Perspektive beleuchtet werden, indem die gelebte Praxis der HFE in der Schweiz in den Fokus gerückt wird.

Grundlage dazu bildet eine Studie, welche die Autorenschaft an der Hochschule für Heilpädagogik (HfH) durchgeführt hat. Im Zentrum des Forschungsprojekts «Arbeitstätigkeiten und Aufgabenfelder der Heilpädagogischen Früherziehung» stand die gelebte Praxis der HFE in der Schweiz. Es

wurde unter anderem erfasst, wie viel Zeit im konkreten Berufsalltag für die Erfüllung ihrer Aufgaben verwendet wird. Hinter dieser Untersuchungsfrage steht die Idee, dass die Zeit, die man für etwas einsetzt, auch etwas über die Relevanz des untersuchten Gegenstands aussagt.

Aufgabenfelder der Heilpädagogischen Früherziehung

Will man diese Frage empirisch untersuchen, sind vorgängig zwei grundlegende Punkte zu klären. Erstens: Was ist unter «Aufgaben der Heilpädagogischen Früherziehung» konkret zu verstehen? Zweitens: Wie können diese Aufgaben möglichst alltagsnah (ökologisch valide) und systematisch erfasst werden?

Die Beschäftigung mit der entsprechenden Literatur zeigt, dass die heutige Heilpädagogische Früherziehung im We-

sentlichen fünf Aufgabenfelder bzw. -bereiche beinhaltet (für einen Überblick siehe Lütolf et al., 2014):

- Diagnostik
- Förderung des Kindes
- Beratung und Begleitung der Eltern und Bezugspersonen
- Interdisziplinäre Zusammenarbeit, Vernetzung und Koordination der Hilfesysteme
- Präventive Massnahmen und Früherkennung

Jedes dieser Aufgabenfelder umfasst verschiedene Arbeitstätigkeiten. Das Aufgabenfeld «Diagnostik» bspw. beinhaltet folgende Kerntätigkeiten: das Durchführen von Erstabklärungen, das Evaluieren des Prozessverlaufs, das Verfassen von Berichten und Gutachten sowie das Rückmelden diagnostischer Befunde an die Erziehungsberechtigten. Im konkreten Berufsalltag fallen jedoch noch weitere Arbeitstätigkeiten unter dieses Aufgabenfeld, wie z. B. Vor- und Nachbereitungen oder bestimmte administrative Tätigkeiten. Ebenso müssen neue Testverfahren angeschafft und Weiterbildungen dazu besucht werden.

Erfassung der Aufgabenfelder im beruflichen Alltag

Wenden wir uns nun dem zweiten Punkt zu, nämlich der Frage, wie sich Arbeitstätigkeiten und Aufgabenfelder der HFE direkt im Berufsalltag erfassen lassen. Aus methodischer Sicht existieren dazu verschiedene Möglichkeiten, wobei zu den geläufigsten Methoden die direkte Beobachtung, die Tagebuchehebung und das Zeitbudget-Interview gehören. Da es im Rahmen unserer Studie auch um das aktuelle Erleben von Fachpersonen der HFE ging (das im vorliegenden Beitrag jedoch nicht weiter thematisiert

wird), wurde die «Experience Sampling Method» eingesetzt (Hektner et al., 2007; Vennet & Zurbruggen, 2015). Ziel dieser Methode ist es, die täglichen Aktivitäten einer Person und das mit diesen Tätigkeiten verbundene emotionale Erleben zeitnah und direkt im natürlichen Alltag zu erfassen. Die entsprechende Technik besteht darin, die beteiligten Personen während einer bestimmten Untersuchungsperiode (oft einer Woche) mehrmals täglich mit Hilfe eines Signals aufzufordern, die aktuelle Tätigkeit, die Situation sowie das Erleben anhand eines kurzen, standardisierten Fragebogens zu protokollieren. Ein Hauptziel der Studie war es, einen repräsentativen und detaillierten Einblick in das Praxishandeln der HFE zu gewinnen.

Datengrundlage

In unserer Studie haben Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung während fünf Arbeitstagen an acht zufällig ausgewählten Zeitpunkten pro Tag eine SMS erhalten. Möglichst unmittelbar nach Erhalt der Nachricht haben sie auf dem Smartphone einen kurzen Fragebogen ausgefüllt. Dabei wurden die Fachpersonen in einem ersten Schritt gebeten, anzugeben, zu welchem Aufgabenfeld die aktuelle Tätigkeit gehört. Nach dieser Angabe konnten die Teilnehmenden auf einer Liste mit vorgegebenen Arbeitstätigkeiten diejenige auswählen, die am ehesten auf die eigene Tätigkeit zutraf. Falls diese keinem Vorschlag aus der Liste entsprach, konnten die Fachpersonen in einer offen formulierten Frage ihre momentane Tätigkeit angeben. Neben dem Aufgabenfeld und der spezifischen Arbeitstätigkeit wurden auch Merkmale zum jeweiligen Kontext (z. B. Aufenthaltsort, beteiligte Personen) erfasst.

Insgesamt haben 117 Heilpädagogische Früherzieherinnen und 4 Heilpädago-

gische Früherzieher (N = 121) aus 16 Kantonen der deutschsprachigen Schweiz an der Untersuchung teilgenommen. Von diesen liegen insgesamt 4274 Protokolle vor, was einer hohen Antwortrate von 88 % entspricht. 475 Protokolle (11 %) fielen auf Momente, die nicht zur Arbeitszeit gehören. Somit umfasst die Datenbasis 3799 Momentaufnahmen aus dem beruflichen Arbeitsalltag von Fachpersonen der HFE.

Arbeitsaufgaben und Arbeitstätigkeiten der HFE

Die Abbildung 1 zeigt, dass für das Aufgabenfeld «Förderung des Kindes» klar am meisten Zeit aufgewendet wird: Gesamthaft wurden 52 % aller Arbeitstätigkeiten diesem Aufgabenbereich zugeordnet. Für die Aufgabenfelder «Elternberatung und -begleitung», «Interdisziplinäre Zusammenarbeit» sowie «Diagnostik» wurden insgesamt 40 % der zeitlichen Ressourcen eingesetzt, wobei die Anteile mit je rund

13 % vergleichbar sind. Deutlicher weniger Zeit, nämlich 2 %, wurde für den Aufgabenbereich «Früherkennung und Prävention» aufgewendet. Die restlichen 6 % entfielen auf Tätigkeiten, welche keinem dieser fünf Aufgabenfelder zugeordnet werden konnten.

Die Ergebnisse zu den Arbeitstätigkeiten in den fünf Aufgabenfeldern lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Förderung des Kindes

Die Durchführung einer Fördersequenz ist mit 54 % die meistgenannte Tätigkeit in diesem Aufgabenfeld. Die Förderung bezieht sich dabei auf ganz verschiedene Entwicklungsbereiche: das Spielverhalten (266 Nennungen), die Kognition (190 Nennungen), die Wahrnehmung (184 Nennungen), die sozial-emotionale Kompetenz (149 Nennungen), die Sprache (139 Nennungen) sowie die Motorik (122 Nennungen). Die För-

Abbildung 1:
Effektive Zeit-
nutzung pro
Aufgabenfeld

derung fand zu 75 % im häuslichen und zu 6 % im familienergänzenden Kontext wie bspw. einer Kita statt. Die Förderung der Kinder in ihrem häuslichen Umfeld erfordert eine hohe Mobilität seitens der Fachpersonen der HFE: An 21% aller Zeitpunkte waren sie unterwegs, und zwar vornehmlich mit dem Auto. Die restlichen 25 % der Tätigkeiten umfassten Vor- und Nachbereitungen (16 %), Förderplanungen sowie die Überprüfung von Hilfsmitteln (4 %), administrative und andere Aufgaben (5 %).

Elternberatung und -begleitung

Im Zentrum dieses Aufgabenfeldes stehen Gespräche mit den Eltern oder Bezugspersonen (61 %). Die häufigste Form ist dabei das Verlaufsgespräch bzw. Standortgespräch (154 Nennungen), gefolgt vom Tür- und Angelgespräch (149 Nennungen) sowie dem Erst- oder Abschlussgespräch (27 Nennungen). Bei einem Prozent fand die Elternberatung in Form von Elternveranstaltungen statt (5 Nennungen). Die übrigen 38 % der Zeitpunkte entfallen auf Tätigkeiten, die nicht im engen Sinne mit der Elternberatung zu tun haben.

Interdisziplinäre Zusammenarbeit

Sie findet mehrheitlich in Form von Sitzungen (137 Nennungen) und eines telefonischen oder schriftlichen Austausches (94 Nennungen) statt (insgesamt 44 % dieses Aufgabenbereichs). Administrative Aufgaben nehmen mit knapp 16 % deutlich mehr Zeit in Anspruch als in den anderen Aufgabenfeldern.

Diagnostik

35 % aller Zeitpunkte in diesem Aufgabenfeld entfallen auf diagnostische Tätigkeiten im engen Sinne. Diese umfassen die Abklärung eines sonderpädagogischen Förderbe-

darfs (Eingangsdiagnostik: 84 Nennungen) sowie die Evaluation des Förderverlaufs (Verlaufsdagnostik: 78 Nennungen). In beiden Formen werden sowohl standardisierte Tests (80 Nennungen) sowie die strukturierte und freie Spielbeobachtung (82 Nennungen) eingesetzt. In diesen Aufgabenbereich fällt ferner – mit insgesamt 38 % – das Verfassen von Berichten (58 Nennungen), die Rückmeldung diagnostischer Befunde an die Eltern (37 Nennungen) sowie entsprechende Vor- und Nachbereitungen (77 Nennungen).

Früherkennung und Prävention

In diesem Aufgabenfeld entfallen 55 % auf Kerntätigkeiten der Früherkennung und Prävention. Es sind dies: Öffentlichkeitsarbeit (18 Nennungen), Vernetzung mit anderen Anbietern im Frühbereich (15 Nennungen) und Beratung von Fachleuten (8 Nennungen).

Die Mehrzahl der Fördereinheiten fand primär im häuslichen oder familienergänzenden Umfeld statt.

Diskussion und Fazit

Ist nun die gelebte Praxis der HFE wirksam? Um eine Antwort auf diese Frage geben zu können, werden die dargestellten Ergebnisse abschliessend in einen Wissenskontext eingebettet, der sich unter anderem an einer evidenzbasierten Praxis orientiert.

Die Befunde liefern klare Hinweise darauf, dass die Förderung des Kindes im Zentrum des Praxishandelns steht. Die Fokussierung auf dieses Aufgabenfeld ist ein Indiz dafür, dass die HFE kindorientiert und individualisierend ist und der evidenzbasierten Forderung «early childhood special education practice is individually and dynamically

goal oriented» (Odom & Wolery, 2003, S. 166) entspricht. Die Mehrzahl der Förderheiten fand zudem primär im häuslichen oder familienergänzenden Umfeld statt. Diese Beobachtung kongruiert mit der Tatsache, dass die direkte Auseinandersetzung mit dem habituellen Lebensumfeld eine wichtige Lerngelegenheiten bietet (Dunst et al., 2000).

Die Fachpersonen der HFE sind sich der Wichtigkeit der Vernetzung aller Fachkräfte bewusst und streben diese an.

Ein weiteres, zeitlich intensiv gepflegtes Aufgabenfeld ist die Beratung und Begleitung der Eltern und Bezugspersonen. Nach Odom und Wolery (2003) sind «... families and homes [...] primary nurturing contexts» (S. 166). Die Orientierung an der Familie gilt es bei der Beratung zu beachten, damit diese «die Familie in die Lage versetzt, ihre Probleme selbständig zu lösen, was sich wiederum positiv auf die Entwicklung des Kindes auswirkt» (Sarimski et al., 2013, S. 37). Aufgrund der erhobenen Daten darf die Praxis der HFE als familienorientiert betrachtet werden. Dies beruht einerseits auf der Tatsache, dass die Förderung zu 81 % im häuslichen oder familienergänzenden Kontext stattfand. Andererseits weisen die Zahlen darauf hin, dass die HFE die Beratung und Begleitung unter dem Aspekt der Beachtung von Ressourcen und Bedürfnissen der Familien und des erweiterten Umfelds gestaltet. Odom und Wolery (2003) zeigen deutlich auf, «that professionals' interactions with families should emphasize supports as well as education, when identified as a priority, for parents» (S. 166), und betonen damit die nötige Unterstützung der Eltern in verschiedenen Belangen.

Das Aufgabenfeld «Diagnostik» schafft Grundlagen für eine bedarfsgerechte Zielsetzung, Planung der Förderung und der optimalen Unterstützung des Erziehungsumfelds (Dahms & Seidel, 2012). Neben der Eingangsdiagnostik, die sowohl die Entwicklung als auch die Erfassung der Lebenssituation des Kindes und der Familie betrachtet, ist dieses Aufgabenfeld geprägt durch Tätigkeiten, welche die Evaluation des Förderverlaufs und die Überprüfung der Förderinhalte und -ziele verfolgt. Aus den erhobenen Tätigkeiten wird ersichtlich, dass dies von den Fachpersonen der HFE beachtet wird. Downs und Strand (2006) weisen auf die Wichtigkeit hin, dass ergänzend zu standardisierten Testverfahren ein «authentic assessment» anzustreben ist, mit Blick auf «the importance of using familiar adults to measure an individual child's skills while engaged in functional behaviors with familiar stimuli in natural settings» (S. 674). Der hohe Anteil an erhobenen Zeitpunkten, welche Momente der strukturierten und freien Spielbeobachtung beinhalteten, lässt die Aussage zu, dass die Fachpersonen ein «authentic assessment» pflegen.

Des Weiteren ist es für die Entwicklungsmöglichkeiten eines Kindes erforderlich, dass alle an der Förderung beteiligten Fachpersonen eine gemeinsame Zielrichtung verfolgen, diese transparent kommunizieren und aufeinander abstimmen. Die zeitliche Dimension der Tätigkeiten im Rahmen des Aufgabenfeldes «Interdisziplinäre Zusammenarbeit» entspricht in etwa den Aufgabenfeldern «Diagnostik» und «Elternberatung und -begleitung». Dies darf als Indiz dafür gewertet werden, dass sich die Fachpersonen der HFE der Wichtigkeit der Vernetzung aller beteiligten Fachkräfte zum Wohle des Kindes und der Familien bewusst sind und diese Vernetzung anstre-

ben. Odom und Wolery (2003) weisen darauf hin, dass diese Zusammenarbeit gerade auch in Übergangssituationen bedeutend ist: «Transitions across programs are enhanced by a developmentally instigative adult» (S. 166). Die Fachperson der HFE fungiert oft als Case Manager und strebt eine interdisziplinäre Einigkeit an, welche die diversen Übergänge (Familie – Spielgruppe/Kita – Kindergarten) den Bedürfnissen des Kindes und der Familie entsprechend anpasst. Oder wie es Rosenkoetter et al. (2001) formulieren, gilt es fachübergreifende Vereinbarungen anzustreben, welche «smooth transitions» ermöglichen.

Dass das Aufgabenfeld «Präventive Massnahmen und Früherkennung» zu den Tätigkeiten der HFE gehört, ist grundsätzlich klar und gemäss der einheitlichen Terminologie der EDK von 2007 auch festgehalten: «In der Heilpädagogischen Früherziehung werden Kinder mit Behinderungen, mit Entwicklungsverzögerungen, -einschränkungen oder -gefährdungen ab Geburt bis maximal zwei Jahre nach Schuleintritt mittels Abklärung, präventiver und erzieherischer Unterstützung sowie angemessener Förderung im familiären Kontext behandelt» (S. 3). Aus heilpädagogischer Sicht sind präventive Massnahmen sowohl für Kinder mit einer Behinderung als auch für Kinder mit Entwicklungsgefährdungen aus psychosozialen Risikosituationen sinnvoll. Zentral ist dabei eine Zusammenarbeit zwischen der HFE und den Frühen Hilfen, welche sich ergänzen und komplementäre Angebote darstellen. Bezüglich der Ausgestaltung, der inhaltlichen Klarheit und deren Finanzierbarkeit herrscht jedoch weiterhin Unklarheit. Dies zeigt sich auch in den erhobenen Zahlen zu den Tätigkeiten der Fachpersonen im Aufgabenfeld «Präventive Massnahmen und Früherken-

nung», welches mit 3 % an «letzter» Stelle liegt.

Abschliessend darf konstatiert werden, dass sich die HFE an evidenzbasierten Leitgedanken orientiert, welche sich aufgrund vergangener Studiendaten als effektiv erwiesen haben. Damit leistet sie einen bedeutsamen Beitrag zur Qualität ihrer Arbeitsweise. Zukünftige Forschungsstudien sollten die Mehrperspektivität der HFE, wie sie vorangehend entlang den Aufgabenfeldern dargestellt wurde, berücksichtigen.

Literatur

- Dahms, W. & Seidel, A. (2012). Diagnostik und Beratung in Interdisziplinären Frühförderstellen. In B. Gebhard, B. Henning & C. Leyendecker (Hrsg.), *Interdisziplinäre Frühförderung* (S. 186–192). Stuttgart: Kohlhammer.
- Downs, A. & Strand, P.S. (2006). Using assessment to improve the effectiveness of early childhood education. *Journal of Child and Family Studies*, 6, 671–680.
- Dunst, C. J., Hambry, D., Trivette, C. M., Raab, M. & Bruder, M. B. (2000). Everyday family and community life and children's naturally occurring learning opportunities. *Journal of Early Intervention*, 3, 151–164.
- EDK (2007). *Einheitliche Terminologie für den Bereich der Sonderpädagogik von der EDK am 25. Oktober 2007 verabschiedet gemäss der Interkantonalen Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik*. http://edudoc.ch/record/25914/files/Terminologie_d.pdf [Zugriff am 12.01.16].
- Hektner, J. M., Schmidt, J. A. & Csikszentmihalyi, M. (2007). *Experience sampling method. Measuring the quality of everyday life*. Thousand Oaks: Sage Publications.

Lütolf, M., Venetz, M. & Koch, C. (2014). Aufgaben der Heilpädagogischen Früherziehung – ein aktueller Diskurs. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 6, 12–18.

Odom, S. L. & Wolery, M. (2001). A unified theory of practice in early intervention/early childhood special education: evidence-based practices. *The Journal of Special Education*, 3, 164–173.

Rosenkoetter, S. E., Whaley, K. T., Hains, A. H. & Pierce, L. (2001). The evolution of transition policy for young children with special needs and their families: past, present and future. *Topics in Early Childhood Special Education*, 1, 3–15.

Sarimski, K., Hintermair, M. & Lang, M. (2013). *Familienorientierte Frühförderung von Kindern mit Behinderung*. München: Reinhardt.

Venetz, M. & Zurbriggen, C. (2015). Intensive Longitudinal Methods – ihre Eignung für die sonderpädagogische Forschung und exemplarische Anwendungsmöglichkeiten. *Empirische Sonderpädagogik*, 3, 194–205.

Weitere Informationen zum Forschungsprojekt «Arbeitstätigkeiten und Aufgabenfelder der Heilpädagogischen Früherziehung» können unter www.hfh.ch/de/forschung/projekte eingesehen werden.

Matthias Lütolf
Departement Heilpädagogische Lehrberufe
Heilpädagogische Früherziehung
matthias.luetolf@hfh.ch

Christina Koch
Departement Heilpädagogische Lehrberufe
Leitung Vertiefungsrichtung
Heilpädagogische Früherziehung
christina.koch@hfh.ch

Prof. Dr. Martin Venetz
Departement Forschung und Entwicklung
Leitung des Forschungsschwerpunkts «Professionalisierung heil- und sonderpädagogischer Berufe»
martin.venetz@hfh.ch

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Schaffhauserstrasse 239
8050 Zürich